

Analisis Pentingnya Kompensasi Pensiun Dan Tabungan Hari Tua Sebagai Hak Peserta PT Taspen (Persero)

Nur Aulia Silvia Wanti¹, Mutiara Firda Yani², Risma Anggraini³, Nur Hidayati⁴, Bias Miftahul Huda⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi Bina Sarana Informatika

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 20, 2024
Revised May 29, 2024
Accepted June 2 2024
Available online 10 June 2024

Keywords:

Pension Compensation, Old Age Saving

Keywords:

Kompensasi Pensiun, Tabungan Hari Tua

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Darul Huda

ABSTRAK

One of the best methods to prepare to earn income in retirement is to join a pension program. The aim of this research is to find out how important pension compensation and old age savings are. The method used in this research is descriptive qualitative research, namely in the form of written sentences and facts spoken by the resource person through interviews and the behavior of the resource person that the researcher has observed. The data obtained by researchers is secondary, obtained from articles, books and journals. The results obtained show that pension compensation and old-age savings are very important as old-age security because the existence of pension funds can provide many benefits for the recipients.

ABSTRACT

Salah satu metode terbaik untuk bersiap-siap mendapatkan penghasilan di masa pensiun yaitu bergabung dengan program pensiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pentingnya kompensasi pension dan tabungan hari tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yakni berupa kalimat tertulis serta fakta ucapan dari narasumber melalui wawancara dan perilaku narasumber yang telah peneliti amati. Data yang diperoleh

peneliti berupa sekunder yang diperoleh dari artikel, buku maupun jurnal. Hasil yang diperoleh bahwa adanya kompensasi pension dan tabungan hari tua sangat penting sebagai jaminan hari tua karena dengan adanya dana pensiun bisa memberikan banyak manfaat bagi penerimanya.

PENDAHULUAN

Pensiun dan tabungan hari tua merupakan bagian penting dari siklus kehidupan pekerja. Ketika seseorang pensiun dari pekerjaannya, program pensiun dan tabungan hari tua menjadi penentu utama dalam menjamin kehidupan finansial yang layak di masa tua. Di banyak perusahaan, termasuk PT Taspen, manajemen sumber daya manusia memperhatikan secara serius aspek ini. PT Taspen, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas program pensiun bagi para pesertanya, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sistem kompensasi yang diberikan kepada peserta pensiun dan tabungan hari tua adil dan efektif. Kesejahteraan peserta, baik saat masih bekerja maupun setelah pensiun, merupakan prioritas utama dalam manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap sistem kompensasi ini.

Analisis kompensasi pensiun dan tabungan hari tua melibatkan evaluasi sistem pensiun dan tabungan hari tua yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Ini mencakup penilaian atas komponen-komponen seperti kontribusi karyawan, kontribusi perusahaan, investasi, bunga, dan manfaat lainnya yang terkait dengan program pensiun dan tabungan hari tua. Analisis penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan perusahaan. Program pensiun dan tabungan hari tua membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik agar dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada peserta. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa program kompensasi yang diberikan tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan secara finansial bagi perusahaan. Tujuan utama dari analisis kompensasi pensiun dan tabungan hari tua sebagai hak peserta PT Taspen ini adalah untuk memastikan bahwa program pensiun dan tabungan hari tua memberikan manfaat yang adil, merata, dan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang karyawan serta tujuan keuangan perusahaan. Selain itu, analisis ini juga membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan aset pensiun dan memastikan keberlanjutan program tersebut. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas hal ini dengan judul "Analisis Pentingnya Kompensasi Pensiun dan Tabungan Hari Tua Sebagai Hak Peserta PT Taspen (Persero)".

*Corresponding author

Email: enengsilvia23@gmail.com¹, mutiarafirda02@gmail.com², rismaanggraini922@gmail.com³, nrhdyt2804@gmail.com⁴, biasmiftakulhuda@gmail.com⁵

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kompensasi

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja/karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Istilah ini amat sangat berhubungan dengan imbalan finansial (financial reward) yang diberikan kepada seseorang atas dasar hubungan pekerjaan (Sanaba et al., 2022). Kompensasi dibedakan atas kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial. kompensasi finansial adalah kompensasi yang langsung diserahkan oleh perusahaan terhadap karyawannya dalam bentuk upah atau bonus, sementara kompensasi non finansial adalah kompensasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh karyawan (Aqsa, 2018). Kompensasi non finansial diberikan oleh perusahaan sebagai usaha dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Kompensasi non finansial bisa berupa pujian dari pimpinan, fasilitas yang diberikan perusahaan, lingkungan kerja perusahaan

Pengertian Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian adalah sebagai berikut: "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pengertian Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (map uma, 2021). Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Pengertian dan Jenis Asuransi

Asuransi adalah jaminan dalam suatu perjanjian yang mengikat bagi dua orang pembayar yang tidak akan dibebani oleh jaminan itu jika terjadi sesuatu pada pembayar. Secara terminologis dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi dibebani oleh tanggung jawab berdasarkan kontrak dan asuransi tersebut melawan risiko yang diderita oleh tertanggung (Santyaningtyas, 2020). Pengertian asuransi syariah dalam Pasal 1(1) UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014, yaitu "Asuransi syariah adalah perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan kepolisian, dan kesepakatan antara pemilik kepolisian, untuk saling membantu mengelola sesuai prinsip syariah melalui cara sebagai berikut: a. Kompensasi peserta atau tertanggung untuk pengeluaran, kehilangan keuntungan atau kewajiban hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau tertanggung sebagai akibat dari kejadian yang tidak terduga. b. Berdasarkan meninggalnya peserta atau pembayaran berdasarkan hasil pengurusan harta peninggalan". Asuransi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Asuransi Jiwa

Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya.

2. Asuransi Kesehatan

Jenis asuransi satu ini juga cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga.

3. Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung.

4. Asuransi kepemilikan Rumah Dan Properti

Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan keringanan bilamana rumah atau properti tertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran.

5. Asuransi Pendidikan

Inilah asuransi yang paling populer dan menjadi favorit para pemegang polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Memahami pentingnya penggunaan asuransi pendidikan untuk anak-anak kini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian para orang tua. Tingginya biaya pendidikan dan kondisi lain yang memperburuk ekonomi seperti melemahnya mata uang kita terhadap dollar untuk mempunyai asuransi pendidikan.

6. Asuransi Bisnis

Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusakan.

7. Asuransi Umum

Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek (biasanya sekitar satu tahun). Asuransi umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

a. Social Insurance (Jaminan Sosial)

Jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Pembayaran premi dilakukan dengan paksa, salah satu contohnya dengan memotong gaji seseorang setiap bulan.

b. Voluntary Insurance (Asuransi Sukarela)

Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi sukarela masih bisa dibagi lagi ke dalam 2 klasifikasi yaitu Government Insurance dan Commercial Insurance. Government insurance merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, sementara commercial insurance merupakan asuransi yang ditujukan untuk memberikan proteksi kepada seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko yang mungkin muncul akibat unexpected events.

8. Asuransi Kredit

Asuransi kredit merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan bank maupun Lembaga Keuangan selaku pemberi kredit kepada nasabahnya. Asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada nasabah dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan.

9. Asuransi Kelautan

Jenis asuransi satu ini khusus ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Resiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Asuransi kelautan atau asuransi angkatan laut merupakan pengalihan resiko baik untuk diri Anda maupun bawaan Anda yang menggunakan jasa angkutan laut. Asuransi ini melibatkan penggunaan jasa perkapalan dalam mengirimkan barang. Beberapa faktor yang mempengaruhi premi asuransi angkutan laut adalah barang yang diasuransikan, pengepakan barang, resiko yang diasuransikan, pengangkutan, dan perjalanan.

10. Asuransi Perjalanan

Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Manfaat dan perlindungan yang akan didapat dari memiliki asuransi perjalanan antara lain mendapat proteksi dan penanggungan biaya untuk kecelakaan yang menimpa pembeli premi, santunan kecelakaan pribadi, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang memiliki resiko hilang atau rusak.

Pengertian Kompensasi Tabungan Hari Tua

Kompensasi tabungan hari tua (KHT) merupakan program atau skema yang dirancang untuk memberikan manfaat keuangan kepada karyawan setelah mereka pensiun atau berhenti bekerja. KHT umumnya dikelola oleh pemberi kerja atau pihak ketiga dan didanai oleh iuran dari karyawan dan/atau pemberi kerja. Berikut adalah beberapa definisi KHT dari para ahli:

1. BPJS Ketenagakerjaan: Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program yang bertujuan untuk memberikan manfaat berupa uang tunai kepada Peserta ketika Peserta mencapai usia pensiun, berhenti bekerja, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

2. Handoko (2016): Handoko mendefinisikan kompensasi tabungan hari tua sebagai program jaminan sosial yang ditujukan untuk memberikan manfaat berupa uang tunai kepada peserta setelah mencapai usia pensiun, berhenti bekerja, atau mengalami cacat total tetap. Manfaat ini dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji peserta.
3. **Dessler (2015)**: Dessler mendefinisikan kompensasi tabungan hari tua sebagai program pensiun yang didanai bersama oleh perusahaan dan karyawan. Program ini memungkinkan karyawan untuk menabung sebagian dari gaji mereka untuk masa depan mereka. Ketika karyawan mencapai usia pensiun, mereka dapat menarik dana yang telah mereka tabung beserta hasil pengembangannya.

Jenis-Jenis Kompensasi Tabungan Hari Tua

Berikut adalah beberapa jenis kompensasi yang terkait dengan program THT PT TASPEN:

1. Asuransi Dwiguna : Jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.
2. Asuransi Kematian (Askem) : Jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan dalam hal peserta atau keluarganya meninggal dunia, baik pada saat masih aktif maupun setelah pensiun. Askem anak juga diberikan apabila anak belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah.
3. Nilai Tunai Asuransi : Diberikan apabila peserta berhenti atau keluar dari pekerjaan karena sebab lain.

Selain itu, PT TASPEN juga menyediakan layanan Uang Duka Wafat bagi pensiunan yang meninggal dunia, dengan besaran 3 kali penghasilan kotor terakhir (untuk PNS/Pejabat/TNI POLRI) atau 2 kali Tunjangan Veteran (veteran sendiri) / 1 kali Tunjangan Veteran Janda/Duda (Jd/Dd Veteran)3.

Manfaat Kompensasi Tabungan Hari Tua

Berikut beberapa manfaat dari tabungan hari tua:

1. Menjaga keamanan finansial di masa tua

Tabungan hari tua adalah jaminan bahwa telah memiliki sumber dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial di masa tua, di mana sudah tidak lagi bekerja secara aktif. Tabungan hari tua ini mencakup biaya kebutuhan pokok, perawatan kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Dengan tabungan hari tua yang terencana dan dikelola dengan baik, dapat menghindari risiko kesulitan finansial yang bisa berdampak pada kualitas hidup saat memasuki masa pensiun.

2. Kemandirian finansial

Tabungan hari tua juga dapat memberikan kemandirian finansial sehingga tidak perlu bergantung kepada orang lain seperti anak atau anggota keluarga lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidup di masa tua. Ini memberikan kontrol atas keuangan yang dimiliki dan memungkinkan untuk membuat keputusan keuangan sendiri, serta dapat menjalani pensiun yang lebih independen. Selain itu, dengan memiliki dana pensiun, juga bisa memutus rantai sandwich generation.

3. Mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga

Tabungan hari tua juga dapat membantu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga di masa pensiun nanti, misalnya ketika di masa tua nanti membutuhkan biaya perawatan kesehatan, dengan tabungan inilah bisa berobat secara mandiri dan bisa mendapatkan perawatan dengan nyaman tanpa harus memikirkan biaya.

4. Membantu mewujudkan keinginan

Siapa bilang orang di usia pensiun tidak memiliki keinginan. Justru di masa tua inilah bisa mewujudkan impian yang sudah lama dipendam ketika muda, misalnya ingin travelling ke tempat impian atau mungkin memiliki rumah di suatu tempat. Mimpi tersebut bisa diwujudkan ketika sudah menyiapkan dana pensiun sejak awal. Semakin cepat mempersiapkan dana pensiun, semakin besar peluang untuk mewujudkan impian di masa tua nanti.

5. Menghabiskan banyak waktu bersama keluarga

Dengan memiliki tabungan hari tua, tidak perlu lagi bekerja di usia tua nanti sehingga bisa menghabiskan masa tua dengan menikmati waktu bersama keluarga.

6. Lebih siap mengatasi masalah inflasi

Tabungan pensiun dapat disiapkan dengan menabung uang atau berinvestasi. Namun sebenarnya menabung saja tidak cukup untuk mengalahkan inflasi sehingga perlu membarenginya dengan berinvestasi, baik dengan memanfaatkan investasi reksa dana, saham, emas, dan lain-lain.

7. Hidup lebih tenang

Dengan memiliki tabungan hari tua yang cukup, bisa terhindar dari stres finansial dan kekhawatiran tentang masa pensiun yang sering kali dialami oleh kebanyakan orang. Akan merasa lebih percaya diri dan tenang menghadapi masa pensiun tanpa perlu khawatir tentang kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi.

Cara Mempersiapkan Tabungan Hari Tua

Berikut beberapa cara untuk mulai mempersiapkan tabungan hari tua:

1. Tentukan tujuan keuangan

Sebagai langkah awal, tentukan dengan jelas apa tujuan keuangan di masa tua nanti. Mulai dengan menentukan berapa besar dana yang ingin dikumpulkan hingga berapa besar alokasi dana yang bisa dikumpulkan setiap bulannya.

2. Susun rencana keuangan

3. Mulai sekarang juga

Tidak pernah ada kata terlambat atau terlalu cepat untuk membuat tabungan hari tua. Makin dini mempersiapkannya, makin besar kemungkinan tujuan keuangan di masa tua akan tercapai.

4. Pertimbangkan investasi

Selain berisiko akan terpakai, menabung uang di bank juga berisiko terkena inflasi. Artinya, sebanyak apapun target tabungan tercapai, nilainya tidak akan sama lagi di hari tua nanti. Oleh karena itu, cobalah untuk mengalokasikan tabungan ke dalam bentuk investasi. Selain menurunkan risiko asset terkena inflasi, investasi juga berpotensi mendatangkan keuntungan pasif di masa depan.

5. Tetap konsisten

Kunci kesuksesan tabungan hari tua adalah konsistensi. Jadi pastikan untuk tetap menyisihkan sebagian dari pendapatan, berinvestasi dengan bijak, dan tidak menarik dana dari rekening tabungan sebelum mencapai usia pensiun yang ditentukan. Disiplin dalam mengejar rencana tabungan akan membantu mencapai tujuan keuangan sesuai target waktu yang telah ditetapkan di awal.

Prosedur Pengajuan Klaim Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun, ada beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengurus Taspen (PT Taspen Persero), yang mengelola dana para pensiunan. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Tabungan Hari Tua

1. Formulir Permintaan Pembayaran
2. FC SK Pensiun
3. KPPG atau asli SKPP
4. FC Identitas / KTP pemohon
5. FC Buku Tabungan (bila dibayarkan lewat Bank)

Pensiun

1. Formulir permintaan pembayaran Tembusan
2. SK pensiun berpasfoto
3. Asli SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)
4. Pas foto 3x4 (dua lembar)
5. FC Identitas / KTP Pemohon
6. FC buku tabungan (bila dibayarkan lewat Bank)
7. FC NPWP (bila ada)
8. Surat keterangan sekolah (anak 21 – 25 tahun)

Bila PNS meninggal dunia pada bulan jatuh tempo pensiun dan belum mengajukan klaim, maka ahli warisnya melengkapi dengan:

1. Surat kematian dari lurah/rumah sakit
2. FC Surat Nikah legalisir KUA/Lurah bila pemohon isteri/ Suami
3. Surat penunjukkan wali dan pengadilan bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun
4. Surat keterangan ahli waris bila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa
5. Surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa > 1 orang
6. Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa bila pemohon orang tua kandung

Semua persyaratan tersebut kemudian dibawa ke kantor cabang Taspen sesuai dengan domisili pensiunan PNS. Asalkan dokumen lengkap, Taspen akan memberikan Kartu Identitas Pensiun (Karip). Kartu Karip ini menjadi dasar Taspen membayarkan sejumlah insentif untuk pensiunan selama masa hidupnya. Sekitar dua minggu setelah mendapatkan kartu tersebut, Taspen akan segera mengirimkan sejumlah uang yang berhak didapatkan oleh seorang pensiunan.

Klaim dana pensiun dapat dilakukan secara online melalui website Taspen Online Services (TOS). Jika pemohon telah mengajukan pembuatan Kartu Identitas Pensiun (Karip). Adapun cara mengurus Taspen adalah sebagai berikut.

1. Kunjungi laman tos.taspen.co.id melalui perangkat digital.
2. Tekan menu 'Klaim Online'.
3. Pilih jenis pengajuan apakah 'ASN Aktif' atau 'Pensiunan'.
4. Serta pilih hubungan keluarga, baik diri sendiri hingga ahli waris lainnya.

5. Tentukan jenis klaim yang diajukan, mulai dari pensiun pertama (SP4A), pensiunan pertama dan tabungan hari tua, tabungan hari tua (THT), asuransi kematian keluarga, pensiun lanjutan, uang kekurangan pensiun (UKP), rekening pasif, tunjangan veteran, atau uang duka wafat tunjangan veteran.
6. Kemudian tekan tombol 'Selanjutnya'.
7. Ketikkan 16 digit NIP (Nomor Induk Pegawai), Notas (Nomor Taspen), atau nomor KPE (Kartu Pegawai Elektronik).
8. Klik tombol 'Selanjutnya' kembali.
9. Ikuti keseluruhan instruksi yang tertera. Pemohon akan memperoleh insentif selama masa hidup sekitar 2 minggu semenjak pengajuan.

Para mantan abdi negara juga dapat menarik uang pensiunan melalui mesin ATM dengan berbekal Taspen Smartcard yang telah bekerja sama dengan lembaga perbankan. Sehingga tidak perlu mengantre lama lagi di kantor cabang bank. Cara mencairkan dana pensiun PNS di Taspen juga bisa diwakilkan oleh ahli waris. Asalkan pemegang kartu Taspen Smartcard sudah melakukan otentikasi identitas. Otentikasi yang dimaksud ialah pencatatan data biometrik, meliputi sidik jari (fingerprint), pengenalan wajah (face recognition), dan suara.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yakni berupa kalimat tertulis serta fakta ucapan dari narasumber melalui wawancara dan perilaku narasumber yang telah peneliti amati. Data yang diperoleh peneliti berupa sekunder yang diperoleh dari artikel, buku maupun jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan

PT TASPEN atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. Berstatus sebagai BUMN, status kepemilikan PT TASPEN sepenuhnya adalah milik Indonesia. Berdiri sejak tanggal 17 April 1963, dahulu PT TASPEN dibangun dengan modal dasar sebesar Rp 2 Triliun. Terus berkembang dan berinovasi, PT TASPEN kini telah memiliki jaringan kantor sebanyak 6 kantor cabang utama dan 48 kantor cabang dengan 24.469 titik layanan. Dan menurut laporan terakhir saat ini PT TASPEN memiliki jumlah karyawan sekitar 1.748 orang di seluruh Indonesia. Berdirinya PT TASPEN sesuai dengan dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) tanggal 17 April 1963, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.749/MK/V/II/1970, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Nomor: 26 Tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT TASPEN (PERSERO). Sedangkan akte Pendirian PT TASPEN adalah Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 53 tanggal 17 Maret 1988 dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 di hadapan Zulkii Harahap, S.H., pengganti notaris Imas Fatimah,SH.

Jaminan Pensiun dalam Program Pensiun

Salah satu metode terbaik untuk bersiap-siap mendapatkan penghasilan di masa pensiun yaitu bergabung dengan program pensiun. Melalui persiapan pembayaran berkala selama masa pensiun, program pensiun menawarkan asuransi bagi pekerja setelah mereka tidak dapat bekerja karena usia. Jaminan pensiun termasuk jaminan sosial, seperti asuransi pensiun, yang bertujuan untuk mempertahankan penerima manfaat dan/atau ahli warisnya pada standar hidup yang terhormat dengan memberikan penghasilan setelah individu tersebut mencapai usia pensiun, menderita cacat total tetap, atau meninggal dunia. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pemerintah memperkenalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. Juga mengubah nama Askes yang ditangani oleh PT Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero), kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan dibentuknya BPJS, maka Asuransi Tenaga Kerja (Askes) dan Program Jaminan Sosial Kesehatan harus digabungkan dan menjadi bagian dari BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menerima jamsostek untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. PT Jamsostek (Persero) berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. Seluruh aset, kewajiban, hak hukum, dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi, dan seluruh karyawannya dimutasi ke BPJS Ketenagakerjaan.

Program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan kecelakaan semuanya diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pemerintah, program pensiun juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mendistribusikan kembali uang. Fitur asuransi pensiun akan melindungi orang dari ketidakpastian masa depan. Pemerintah diwajibkan oleh UUD 1945 untuk

memberikan jaminan pensiun kepada seluruh warga negara Indonesia sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Selain komitmen tersebut, kondisi masa depan Indonesia terutama proyeksi demografinya agar dapat menciptakan kebutuhan akan jaminan pensiun. Menurut penerima pensiun, dana yang diperoleh sebagai dana pensiun sebesar 75% dari gaji yang didapatkan saat masa kerja. Saat masih bekerja setiap gaji dari seorang pegawai sebagian dipotong untuk dana Pensiun atau sama halnya seperti menabung (iuran). Dana pensiun diperuntukkan oleh pegawai (PNS) ketika usianya sudah mencapai 58 – 60 tahun. Dana pensiun tetap diberikan hingga pegawai tersebut meninggal dunia dan lebih 3 bulan masih memperoleh dana pensiun. Akan tetapi, pegawai yang memperoleh dana pensiun tetap harus membuat laporan pajak.

Besaran hak THT dan Pensiun DAPAT DIHITUNG dengan rumus yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor KMK.500/2004 dan di terbitkan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai berikut:

a. Besarnya Hak THT

$$(0,60 \times MI1 \times P1) + (0,60 \times MI2 \times (P2 - P1))$$

Keterangan:

MI1 : Masa kepesertaan sejak diangkat Calon Pegawai sampai dengan berhenti

MI2 : Masa kepesertaan sejak 1 Januari 2001 sampai dengan berhenti

P1 : Penghasilan lama

P2 : Penghasilan baru

b. Besarnya pensiun pokok

$$2.5\% \times \text{Masa kerja} \times \text{Gaji pokok terakhir atau Maksimal } 75\% \times \text{Gaji pokok}$$

Berikut contoh perhitungan dana tabungan hari tua yang perlu dipersiapkan:

Misalnya saat ini usia Anda 25 tahun dan berencana pensiun di usia 60 tahun, maka Anda memiliki waktu untuk menyiapkan dana tabungan hari tua selama 35 tahun ke depan. Sedangkan, asumsi usia harapan hidup adalah 75 tahun (15 tahun setelah pensiun).

Jika biaya pengeluaran rutin per bulan sebesar Rp5 juta dan tingkat inflasi berkisar 6% per tahun, maka total uang yang harus dipersiapkan agar bisa pensiun di usia 60 tahun adalah = (Rp5.000.000 x 15 tahun x 12 bulan) + 6% inflasi = Rp954.000.000.

Kemudian jika Anda menabung saat ini hingga 35 tahun ke depan, maka uang yang perlu disisihkan setiap bulannya untuk mencapai total dana pensiun yang harus dipersiapkan adalah = Rp954.000.000 : 35 tahun : 12 (jumlah bulan dalam satu tahun) = Rp2.271.500.

SIMPULAN

Salah satu metode terbaik untuk bersiap-siap mendapatkan penghasilan di masa pensiun yaitu bergabung dengan program pensiun. Melalui persiapan pembayaran berkala selama masa pensiun. Bagi pemerintah, program pensiun juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mendistribusikan kembali uang. Manfaat pensiun secara teori adalah produk dana pensiun. Iuran bulanan peserta harus dibayar oleh pemberi kerja, karyawan, dan pihak lain. Jangka waktu iuran dimulai dari pendaftaran karyawan dalam program pensiun hingga akhir masa kerja. Adapun persyaratan untuk memperoleh dana pensiun harus dipenuhi pada masa 1 tahun sebelum masa pensiun itu terlaksana. Selain itu, dana pensiun juga diberikan ketika seseorang tersebut sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Dengan adanya dana pensiun sangat bermanfaat bagi seseorang ketika menghadapi hari tua, seseorang penerima dana pensiun tidak perlu khawatir lagi saat usianya sudah kurang mampu untuk melaksanakan kerja karena dengan adanya dana pensiun bisa digunakan untuk biaya hidupnya.

SARAN

Semua kalangan diharapkan mengikuti program tabungan hari tua agar ekonomi stabil pada masa lanjut usia dan agar memiliki kompensasi dana pension yang dapat dimanfaatkan dikemudian hari. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pengetahuan mengenai dana pensiun serta diharapkan dana pensiun tidak hanya diberikan bagi pegawai negeri sipil (PNS) saja melainkan pegawai swasta juga.

REFERENSI

- Amelia, L. (2015). *Tinjauan Atas Prosedur Pencatatan Penerimaan Premi Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Pada Pt. Taspen (Persero) Kcu Bandung* (Doctoral Dissertation, Universitas Widyatama).
- Axa Mandiri. (2024, 08 Januari). 5 Cara Mempersiapkan Tabungan Hari Tua Dan Manfaatnya. Diakses Pada 24 Mei 2024, Dari <https://www.axa-mandiri.co.id/-/tabungan-hari-tua>
- Map Uma. (2021). *PENGERTIAN PEGAWAI NEGERI DI INDOSENIA*. <https://map.uma.ac.id/2021/10/pengertian-pegawai-negeri-di-indosenia/>

- Muhamad Adli Aqsa. (2018). Analisis Hubungan Kompensasi Dengan Kinerja Karyawan PT. Bima Sakti Pertiwi Pekanbaru *Jurnal Daya Saing*, 4
- PT TASPEN (Persero). Tabungan Hari Tua. Diakses Pada 24 Mei 2024, Dari <https://www.taspen.co.id/Layanan/Detail-Tht>
- Sanaba, H. F., Yoga Andriyan, & Munzir. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Kompensasi, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja*.
- Santyaningtyas, A. C. (2020). Pengantar Hukum Asuransi Indonesia. *Scopindo Media Pustaka*.
- SIMARMATA, I. S. (2021). Prosedur pelayanan pembayaran Tabungan Harituapada Pt. Taspen (Persero) Kantor Cabangutama Medan.
- Website Resmi PT. TASPEN (Persero) www.taspen.co.id Diakses Padatanggal 20 Juni 201
- Yunita, E., & Makhsun, A. (2017). Prosedur Pengajuan Klaim Dan Perhitungan Manfaat Tabungan Hari Tua Serta Dana Pensiun Sebagai Hak Peserta Pt Taspen Lampung. *Makalah Ilmiah Mahasiswa*.